

МЕНТОРСТВО У ШКОЛАМА: МОСТ ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ БУДУЋИХ УЧИТЕЉА

Резиме: Савремени образовни системи све више препознају менторско-приправничку праксу као кључан механизам професионалног развоја учитеља у контексту друштва које почива на знању и учењу током целог живота. Циљ овог рада је да се анализирају основне улоге, значај и изазови менторства у школама, као и да се истакну предуслови за његову успешну имплементацију у процесу образовања будућих учитеља. Полазећи од прегледа релевантне литературе и теоријске анализе, рад разматра различите аспекте менторских програма, укључујући улоге ментора и приправника, факторе који утичу на квалитет праксе, као и значај евалуације и партнерског односа у оквиру школске заједнице. Резултати теоријске анализе указују да успешна менторска пракса зависи од интеграције у шири систем образовних реформи, адекватне институционалне подршке и активног ангажовања свих учесника. Закључује се да менторство учитеља представља не само средство за професионални развој појединаца, већ и стратегију за унапређење квалитета наставе и јачање школске културе, што имплицира потребу за систематским програмима подршке и континуиране евалуације у образовном систему.

Кључне речи: *менторство, приправничка пракса, образовање, професионални развој учитеља, менторски програми,...*

¹ Докторанд на Педагошком факултету у Јагодини, Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, Република Србија

admir.metic@gmail.com

ORCID: 0009-0006-8354-3335

Увод

Савремено доба доноси промене на глобалном нивоу, а професионални развој просветних радника постаје све значајнији у оквиру идеја попут „друштва које почива на знању” и „учења током целог живота”. Ови концепти наглашавају важност нових вредности које ће обликовати напредак појединаца, институција и друштва у будућности. Образовна професија позната је по својој сложености и високим захтевима, због чега се кључне компетенције, као што су знања, вештине и ставови, не могу у потпуности изградити током формалног образовања. Стицање и усавршавање ових способности захтева континуирану примену кроз свакодневни рад и искуство. Припрема за рад у образовању почиње током приправничког периода, који се препознаје као кључна фаза професионалног развоја. У том периоду, обично у трајању од једне до две године, менторске праксе играју значајну улогу у процесу усавршавања и пружају темеље за даљи професионални раст и учитеља. Кључну улогу у том процесу учења и развоја младих учитеља има школа као образовно-васпитна установа. Сама техничка примена законских решења често не доприноси успешној реализацији квалитетне менторско-приправничке праксе, јер правни оквир није у потпуности дефинисан и оставља простор свакој школској установи да додатно размишља о његовој примени. Управо тај корак анализе и проналажења најадекватнијег решења унутар постојећег законског оквира често изостаје. Менторско-приправничка пракса, којој се често приписује потенцијал да унапреди и трансформише образовну праксу изнутра, може донети значајну корист приправнику, ментору, али и целој школској заједници само ако се већ на почетку идентификују сви кључни проблеми и неопходни предуслови за њено несметано спровођење. Међутим, о многим од тих предуслова се ретко размишља, већ се подразумева да ће смернице дефинисане у законским документима бити довољне да школске установе на адекватан начин одговоре изазовима и захтевима квалитетно организоване приправничке праксе. Ипак, позитивни резултати менторско-приправничке праксе нису загарантовани једноставном применом законских решења јер њихова успешност зависи од бројних фактора.

Менторство као кључ за оснаживање појединаца и њихов напредак

Процес менторства развијен је у образовним системима, нарочито у специјализованим школама које се базирају на персонализованом приступу учењу, али и у високом образовању, где има кључну улогу у процесу

увођења у професију, као што је обука за рад у школама. Ментор² може бити вођа, учитељ, саветник или професор на факултету који води и прати рад студената током израде важних научних радова. Његове улоге укључују пружање савета, мотивацију, вођење, истраживање, доношење одлука, као и оцењивање и мерење напретка. У данашњем друштву, појам ментор се користи у многим различитим областима, од професионалног живота до личног развоја (Monroe & Swan, 2008). Сарадња са ментором омогућава бржи напредак и развој, без додатних напора, јер искуство које он преноси помаже у бржем усвајању потребних вештина. Ментор је особа која дели своје знање и искуство са оним кога води. Његова кључна одговорност је да усмери ментија³ ка његовим циљевима, користећи ефикасне методе и приступе, као и да му помогне да сагледа ширу слику и реалност из различитих углова. Ментор мора имати жељу и вољу да се посвети развоју других, пружајући им прилику за напредак у каријери и личном развоју. „Ментор је особа која поседујући теоријска и практична знања, игра улогу стручног саветника, водећи свог приправника на путу његовог самосталног напредовања, у периоду који може бити дугорочан” (May, 2004: 53). Ментор делује као повезница између новог талента и професионалног успеха. Кључ за успешан менторски однос лежи у искреном интересовању за образовање, научна истраживања и саму идеју менторства. У суочавању са изазовима и разумевању сложене стварности, ментор има кључну улогу у пружању подршке. Ресурси, информације, савети и смернице које ментор нуди варирају у зависности од циљева и специфичности односа са приправником.

Кроз менторски однос, ментор може помоћи у разумевању његовог напредовања, инспиришући га и мотивишући да расте, уз пружање емоционалне подршке и постајући му узор. Да би менторски процес био успешан, неопходно је имати детаљно развијен план који обухвата циљеве, садржаје, методе и рокове, а на чијој изради учествују и ментор и приправник, при чему су обоје упознати са свим аспектима тог плана. Ментор је задужен за препознавање недостатака у развоју приправника и за то да га стално води према постављеним циљевима. Улога менторства је да омогућити приправнику да развије своје способности кроз стицање нових знања и искустава, како би постао ефикаснији у решавању проблема, са или без

² „Израз „ментор” долази из грчке митологије, где је означавао особу која је била учитељ, саветник или водич.”

³ „Израз „ментиј” је позајмљеница из енглеског mentee, новијег језичког облика изведеног од mentor додавањем наставка -ee, који у енглеском означава носиоца радње, односно онога ко је подвргнут менторству.”

присуства ментора. Менторство доноси користи и самом ментору, јер кроз овај процес побољшава своје личне особине, комуникацијске вештине, лидерске способности и капацитете за менаџмент, као и своје способности за учење (Stanulus & Ames, 2009). Ментор се оснажује у процени властитих способности и искустава, проширује свој друштвени круг, потврђује своју вредност и јача самопоуздање, што доприноси његовој мотивацији и осећају личног успеха. Менторство је корисно и за приправника из различитих разлога: омогућава му да учи из искустава других, развија способности планирања и организације, стиче практично искуство и подршку, побољшава комуникацијске вештине, учи како да препозна и решава проблеме, постаје способнији за доношење одлука, како самостално, тако и у групама, јача социјалну и професионалну сигурност и стиче јасну представу о следећим корацима у свом професионалном и личном развоју. Кроз менторски однос, приправник има прилику да унапреди своје знање, развије вештине, усвоји нове навике и изграде ставове, док од свог ментора добија драгоцене савете и подршку. Ментор није особа која пружа подршку и неко ко дели савете, већ игра кључну улогу у развоју оних који желе да напредују и професионално и лично. Његова улога није само да усмерава, већ и да ојача способност особе да самостално решава проблеме и носи се са тешкоћама, чак и у ситуацијама када није физички присутан (Gazivoda i Đukanović, 2007).

Улога ментора захтева велику посвећеност и спремност да ментор уложи време и енергију у свог приправника. Време које ментор посвети својој улози је најдрагоценији дар који може пружити, јер то значи давање дела свог живота који се никада не може повратити.

Стручна пракса у школама: кључна компонента образовања будућих учитеља

Образовна професија, због своје сложености и захтева, не може омогућити потпуни развој свих неопходних стручних вештина, знања и ставова само кроз иницијално образовање. Да би учитељ могао да се усаврши и настави са професионалним развојем, кључан је рад у пракси и искуство кроз свакодневне активности, па је због тога менторски рад постао неизоставан део процеса трајног усавршавања, а одговорност за ову функцију све више препознаје образовне институције. Међутим, често се задужења и одговорности за имплементацију менторства додељују без темељне анализе ресурса и капацитета који су потребни како би школе биле у могућности да испуне ове захтеве. Уместо да се врши детаљна процена потребних средстава, често се истичу само предности које менторска пракса може донети

како приправницима, тако и менторима и самим институцијама (Achinstein & Athanases, 2005). Када говоримо о бенефицијама за приправнике, оне обухватају различите аспекте: прилику за напредак у струци, повећање задовољства у свом позиву, бољу финансијску стабилност, могућност за даљи професионални развој и стицање нових вештина, јаснији увид у радне процесе и организацију, као и јачање самопоуздања и осећаја сигурности. С друге стране, ментори такође имају користи кроз овај процес: могућност да поделе своје знање и искуство, што доприноси њиховом професионалном расту и препознавању као компетентних и цењених особа у свом пољу, успостављање дубљих односа са млађим колегама, као и добијање подршке при обављању мањих, али важних административних и оперативних задатака (Odell & Ferraro, 2002). Школе остварују бројне предности, укључујући повећање продуктивности, боље постигнуте резултате и већу мотивацију запослених.

Поред тога, долази до унапређења планирања рада и развоја нових знања и вештина унутар саме установе. Иако је очигледно да менторска пракса може донети користи свим учесницима, од приправника до ментора, важно је нагласити да ови позитивни ефекти нису аутоматски остварени. Резултати зависе од различитих фактора, као што су ефикасна употреба ресурса, трајање програма и специфичности самих менторских пракси. Успех зависи и од прихватања теорија и метода које чине основу тих програма, као и спремности свих страна, ментора, приправника и образовних институција, да се ангажују у даљем развоју ових активности (Donaldson, 2008). Може се рећи да постоји разлика између фактора који се тичу економичности менторства и оних који обликују саму културу менторства. Такође, приправнички програми морају бити осмишљени тако да подстичу развој и пружају праву подршку школама и учитељима. У том контексту, идентификовано је неколико кључних аспеката који морају бити испуњени како би менторски програми могли да утичу на дугорочне промене у школама и постану мотор за стручни напредак учитеља. „Први од тих аспеката је да темељи образовања, који стоје иза менторских програма, омогућавају да реализација тих програма постане алат за промене у култури школе и њене интерне процедуре, као и за имплементацију већ проверених образаца понашања” (Hargreaves & Fullan, 2009: 5). На овај начин, менторство не представља само алат за подршку појединцима у процесу едукације, већ постаје кључни елемент у обликовању ширег образовног окружења и културе. „Други важан фактор који омогућава менторству да допринесе професионалном развоју према постављеним циљевима је његова повезаност са другим аспектима реформе образовне професије, као што су промене у основном образовању и актуелни системи обуке” (Hargreaves & Fullan, 2009: 5). Развојни приступ

менторству није довољан ако се не интегрише са целокупним образовним системом. Потребно је да програми иницијалног образовања буду у складу са истим принципима као менторски програми, али и да се међусобно допуњују са програмима за стручно усавршавање учитеља.

„Трећи кључан фактор је да сваки учесник у процесу менторства, било директно или индиректно, препозна своју одговорност и прилику да допринесе унапређењу професије” (Hargreaves & Fullan, 2009: 5). Када се правилно примени, менторство у школама може значајно утицати на развој и промене у образовној пракси. Његова интеграција у стручни развој учитеља игра кључну улогу у унапређењу наставних метода и постизању жељених резултата. Менторска улога у контексту образовања не само да подржава учитеље у њиховом професионалном напредовању, већ и помаже у обликовању ефикасније и квалитетније наставе.

Приправници се сусрећу с различитим изазовима, попут брже адаптације на нове тимове и радне услове, док ментори, с друге стране, морају да осигурају подршку, али и одрже своју самосталност и уверење у одлуке, истовремено учећи од других. Шта ће бити постигнуто током стажирања и менторске праксе зависи од широког спектра фактора, као и специфичних услова у којима се пракса спроводи. Успех менторства зависи од више кључних елемената. Прво, ту је дубока веза са образовним традицијама и филозофијом система у коме се пракса одвија, као и методама које су користили претходници. Тренутно стање образовног система, као и стратегије за обуку учитеља, такође имају велики утицај на исход. Важна су и начела менторства, као и природа односа између ментора и приправника, било да је тај однос хијерархијски или партнерски. Окружујућа култура, као и ставови према менторству у институцији, значајно утичу на његов успех. Такође, начин на који ментор приступа својој улози, као и стил учења самог приправника, играју кључну улогу у томе како ће процес менторства бити ефикасан (Kostović, 2008). Решавање ових изазова није само у питању креирања менторских програма с циљем да се на крају постигну одређени резултати. Ради се о развоју програма који постају неизоставни део школског система и процеса континуираног професионалног усавршавања учитеља. Такви програми треба да подстичу промену у приступу менторству, како би се оно претворило у стални процес учења, где учитељи редовно размењују своја искуства и знање.

Школа у функцији приправничко-менторске праксе будућих учитеља

Програми менторског стажирања почивају на претпоставци да је рад у образовању комплексан и изузетно захтеван, па се кључне професионалне вештине, знања и ставови не могу у потпуности стећи током основног школовања. Њихово обликовање и даљи развој захтевају практично искуство и континуирано учење кроз професионални ангажман. Менторски процес на овај начин постаје неизоставан део трајног стручног усавршавања наставног кадра, при чему образовне установе преузимају кључну улогу у том процесу. Ипак, задатак често бива поверен школама без адекватног разумевања њихових стварних могућности и ресурса потребних за испуњавање ове одговорности. Уместо анализе капацитета, у стручним радовима се често истичу предности менторства, како за приправнике, тако и за саме менторе и институције које у томе учествују. У вези са користима за приправнике, обично се наглашавају прилике за професионални раст, веће задовољство изабраним позивом, материјална подршка, прилика за усвајање нових знања и вештина, боље разумевање радног система, као и јачање осећаја сигурности и личне самоуверености (Kostović, 2005). Ментори добијају велику корист од процеса менторства, пре свега у виду задовољства које осећају када имају шансу да пренесу своје знање и искуство другима. Ментори такође граде свој професионални углед као особе које су високо цењене и препознате као стручњаци са дубоким знањем у свом радном окружењу. Поред тога, процес менторства омогућава изградњу чврстих и продуктивних односа са млађим колегама, али и пружа прилику менторима да добију подршку у обављању мање комплексних, али ипак значајних задатака. „Док једни наглашавају значај дубинског познавања предмета или научне области коју учитељ предаје, други сматрају да је важније фокусирати се на педагошке, психолошке и методичке вештине (како учити). Даља истраживања треба да се баве проналажењем равнотеже између усавршавања педагошких компетенција и развоја знања специфичних за предмет који се предаје” (Ingersoll & Kralik, 2004: 227).

Осврћући се на претходно изнети став, чини нам се да сваки приправник и ментор, као и свака поједина образовна установа, имају исти задатак да, поштујући минимум, одреде садржаје, мере и начине напредовања који су им иманентни. Менторска пракса у оквиру стручног усавршавања учитеља представља сложен процес због различитих аспеката који утичу на њен ток и исход. Наиме, приправници имају потребу за лаком и успешном интеграцијом у нови тим и радно окружење, док ментори настоје да пруже квалитетну подршку, очувају сопствену професионалну аутономију и уве-

рење у исправност својих метода, али и да уче кроз сарадњу с приправницима. Изазови у менторској пракси додатно се компликују фазама стручног усавршавања, током којих и ментори и приправници пролазе кроз процес преиспитивања својих улога, одговорности и места у образовном систему. Такође, разлике у знању, вештинама и ставовима према образовању између ментора и приправника могу представљати значајну препреку – док слични погледи олакшавају заједнички рад, разлике могу водити ка конфликтима и отежати постизање циљева (Donaldson, 2008). Поред тога, школска клима, култура и наставни план играју кључну улогу – они могу бити мотивишући и подржавати развој, али исто тако и конзервативни, задржавајући постојеће стање уз нејасне поруке о значају менторства у унапређењу институције. Често се приступ менторској пракси своди на поједностављену претпоставку да ће искусни учитељи аутоматски помоћи својим млађим и мање искусним колегама у стицању неопходних знања и усвајању професионалних норми. „Посебно важан елемент педагошког рада у оквиру интеракције јесте евалуација – оцењивање других, њихових мотива и акција, као и последица њихових реакција. То је активан међусобни однос који доводи до промена у понашању учесника, тј. друштвеног утицаја” (Zukorlić i Pavlović 2023: 186). Професионална компетенција ментора, начин на који комуницира са приправником, као и његова способност да се прилагоди контексту у којем делује, кључни су фактори успеха менторског рада. Иако менторски процес може имати позитиван утицај на развој приправника, важно је нагласити да такви резултати нису унапред загарантовани јер они зависе од низа међусобно повезаних елемената.

Први сегмент тих елемената укључује одговарајућу дужину трајања менторства, садржаје који се током процеса истражују или унапређују, као и адекватна улагања у систем и његове ресурсе, који омогућавају његову одрживост. Други сегмент односи се на основну идеју менторства која се примењује – од образовних теорија и модела учења, до спремности свих учесника, од приправника и ментора до саме установе, да тај концепт прихвате, подрже и активно допринесу његовом развоју. Као део ширег школског васпитно-образовног процеса, приправничко-менторска пракса мора имати своје место и у систему евалуације којим се прати квалитет рада установе. У том оквиру, партнерски однос ментора и приправника треба да буде заснован на непрекидној сарадњи, у којој је размена знања, идеја и очекивања кључни елемент. Таква интеракција произлази не само из њихових професионалних задатака, већ и из природе заједничког рада који почива на принципима партнерства (Miljak, 2015). Успех менторске праксе зависи од ангажованости обе стране, при чему је кључно да и ментор и приправник буду отворени за размену мишљења и критичких оцена о квалитету

сарадње и о постигнутим исходима. Ментор има кључну улогу у иницирању процеса евалуације менторско-приправничке праксе, при чему је важно нагласити да евалуација није случајна активност, већ пажљиво осмишљен и структуриран процес који се фокусира на процену професионалних поступака и понашања. Процес евалуације треба да буде договорен између ментора и приправника, са циљем да се разјасни зашто је евалуација важна, који аспекти рада треба да се прате и процењују, као и које технике и алати ће се користити за прикупљање релевантних података. Од суштинске важности је да се овај договор изведе кроз отворену комуникацију, како би се створила основа за успешан и конструктиван процес евалуације. Приправнику је лакше да схвати значај евалуације њихове сарадње када разуме основне принципе који је воде. Договор о условима и критеријумима вредновања обезбеђује ментору и приправнику сигурну полазну тачку за развој и оптимално остваривање циљева праксе (Petrović, 2008). Током евалуације стаж-менторске праксе, улоге ментора и приправника могу се мењати и динамички прилагођавати ситуацијама.

Уколико се појаве неслагања у ставовима, важно је да их отворено размотре и кроз дијалог дођу до заједничког разумевања. Током евалуације стаж-менторске праксе, улоге ментора и приправника могу се мењати и динамички прилагођавати ситуацијама. Оба учесника морају показати спремност за давање и примање повратних информација. Уколико се појаве неслагања у ставовима, важно је да их отворено размотре и кроз дијалог дођу до заједничког разумевања. Евалуација ментора и његовог рада са приправником обухвата процену његове комуникације, доступности и начина интеракције са приправником, који је, заузврат, извор свих релевантних података. Ментор прикупља ове информације путем различитих метода, као што су структурирани интервјуи, упитници или скале. Да би обезбедио јасно разумевање, ментор може поставити додатна питања која ће помоћи да разговор остане фокусиран на кључне аспекте и подстакне приправника на искреност. Квалитет овог разговора у великој мери зависи од тога да ли је атмосфера пријатељска и опуштена или превише формална, што може отежати отвореност приправника. „Употреба упитника у овој евалуацији има за циљ да се прикупе значајни подаци о томе како приправник види ваш ангажман, мотивацију, као и ваша знања и способности у улози ментора” (Stamatović, 2015: 12). Процена рада ментора из угла приправника захтева нарочиту пажњу, нарочито када је реч о личној и непосредној евалуацији. Искрену повратну информацију често је тешко добити, јер приправници могу имати отпор да отворено изнесу мишљење, док сами ментори својим ставовима или коментарима, понекад и ненамерно, додатно усложњавају процес. Због тога је неопходно да ментор, када тражи повратну оцену од

приправника, препозна могуће баријере које утичу на његову искреност и да већ у почетним фазама сарадње ради на њиховом превазилажењу. Уколико упркос вашим напорима приправник не жели да буде искрен, може бити корисно ангажовати педагошко-психолошку службу која ће пружити савете за унапређење односа без откривања специфичних одговора приправника, што му може омогућити сигурност у изражавању свог мишљења. (Maksimović i Bandur, 2013). Ако постоји партнерски однос између њих, оцена рада приправника постаје очекивана и редовна активност.

Закључак

Улога ментора огледа се у томе да приправнику понуди подршку и усмери га ка остварењу професионалних и личних амбиција путем преношења сопствених искустава. Сама пракса менторства служи као снажан механизам за напредак у каријери, јер омогућава стицање нових компетенција, развој сигурности у сопствене способности и усвајање промишљеног приступа одлучивању. Успешност оваквог односа у великој мери зависи од пажљивог избора ментора, али и од изграђеног поверења и разумевања између обе стране. Поред стручног знања, добар ментор мора поседовати и емпатију, као и способност да препозна и адекватно одговори на изазове са којима се менти сусреће. Да би менторство било делотворно, неопходно је неговати отворену комуникацију и дефинисати јасне циљеве и кораке ка њиховом остварењу. Ефективно менторство захтева континуирани процес евалуације и прилагођавања, како би се осигурало да ментор и приправник успешно напредују ка постављеним циљевима. У савременом друштву, где се брзо мењају захтеви на тржишту рада и живота, потреба за добрим менторима је све већа. Ментори су важни не само на професионалном плану, већ и у развоју социјалних и емоционалних вештина које су неопходне за успех у свим аспектима живота. Међутим, велики изазов лежи у недостатку квалитетних ментора у разним областима живота и рада, што захтева ширу друштвену акцију. Потребно је радити на подизању свести о важности менторства, као и на развоју менторских програма који ће омогућити људима да науче како да буду добри ментори. Ово укључује професионалну обуку, као и подршку у процесу избора и обуке будућих ментора. Ментори су стратешки важни за развој друштва и организација, јер утичу на конкурентност, креативност и иновације, те доприносе унапређењу националне и глобалне културе и пословне праксе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Achinstein, B. , Athanases, S. (2005). Focusing new teachers on diversity and equity: Toward a knowledge base for mentors. *Teaching and Teacher education*, 21, 843-862.
2. Donaldson, G. (2008). *Mentoring in teacher education*. UK: Crown Copyright.
3. Gazivoda, N. i Đukanović, M. (2007). *Profesionalni razvoj na nivou ustanove*. Podgorica: Zavod za školstvo.
4. Hargreaves, A. & Fullan M. (2009). Mentoring in the New Millennium. *Theory into practice*, 39(1), 50-56.
5. Ingersoll, M. & Kralik, M. (2004). The Impact of Mentoring on Teacher Retention: What the research Says. ESC Research Review: *Teaching Quality*, 1-24.
6. Kostović, S. (2005). *Vaspitni stil nastavnika*. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
7. Kostović, S. (2008). *Pigmalion u razredu*. Novi Sad: Filozofski fakultet.
8. Maksimović, J. i Bandur, V. (2013). Savremena akciona istraživanja i metodološka obrazovanost nastavnika reflektivnog praktičara. *Teme*, 37(2), 595–610.
9. May, T. (2004). Teaching in the knowledge society: education in the age of insecurity. *The Journal of Environmental Education*, 36(1), 53-56.
10. Miljak, A. (2015). *Razvojni kurikulum ranog odgoja, model Izvor II*, Zagreb: Mali profesor.
11. Moore, L. & Swan, B. (2008). Developing Best Practices of Teacher Education. *Journal of Agricultural Education*, 49(4), 60-77.
12. Odell, S. & Ferraro, D. (2002). Teacher Mentoring and Teacher Retention. *Journal of Teacher Education*, 43(3), 200-204.
13. Petrović, D. (2009). *Tradicionalni i savremeni pogled na mentorstvo u sferi obrazovanja budućih nastavnika*. Jagodina: Učiteljski fakultet.
14. Stamatović, J. (2015). *Kvalitet i samovrednovanje rada nastavnika*. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju.
15. Stanulus, R. & Ames, K. (2009). Learning to mentor: evidence and observation as tools in learning to teach. *The Professional Educator*, 33(1), 58-71.
16. Zukorlić, S.M. i Pavlović, Lj.S. (2023). Student-teacher interaction. *Зборник радова Педагошког факултета, Ужице*, 26(25), 183-198.

Admir Ć. Metić

MENTORSHIP IN SCHOOLS: A BRIDGE BETWEEN THEORY AND PRACTICE FOR FUTURE TEACHERS

Abstract

Contemporary educational systems increasingly recognise mentor-mentee practice as a key mechanism for the professional development of teachers within the context of the society based on knowledge and life-long learning. This paper aims to analyse fundamental roles, significance and challenges of mentorship in schools, and to highlight the prerequisites for its successful implementation in the process of education of future teachers. Based on a review of relevant literature and theoretical analysis, this study examines various aspects of mentorship programs, including the roles of mentors and mentees, factors that influence the practice quality, as well as the importance of evaluation and partnership with the school community. The results of the theoretical analysis indicate that successful mentorship practice depends on its integration into the wider system of educational reforms, adequate institutional support and the active engagement of all participants. It is concluded that teacher mentorship represents not only a means for individual professional development, but also a strategy for the improvement of the educational process and strengthening school culture, which implies the need for systematic support programs and continuous evaluation within the educational system.

Keywords: education, mentorship, mentorship programs, teacher professional development, teaching practice